

УДК 338.001.36

DOI 10.5281/zenodo.18048650

ГУСЕВА Татьяна Игоревна¹,
СЕЛИВЕРСТОВ Дмитрий Анатольевич¹

¹ ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (научно-исследовательский университет)», просп. Ленина, 76, Челябинск, Россия, 454080

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Процесс ценообразования является ключевым для любой компании, так как позволяет непосредственно влиять на основные экономические показатели деятельности компании такие как объём продаж, прибыль, спрос на продукцию, запасы товарно-материальных ресурсов. Следовательно, данные показатели могут регулироваться с помощью грамотного изменения цен на товары. Ручное управление ценами в современных условиях хозяйствования сталкивается с рядом существенных ограничений, обусловленных возрастающей сложностью рыночной среды. По мере роста ассортимента продукции и географии продаж трудоёмкость процесса ручного ценообразования возрастает экспоненциально. Изменяющийся характер эластичности спроса требует постоянного мониторинга и корректировки ценовых стратегий. Динамическое ценообразование приобретает большую популярность среди ритейлеров, что требует разработки программного обеспечения и моделей для автоматизации ценообразования, в том числе с использованием машинного обучения. Современные методы анализа больших данных и машинного обучения позволяют компаниям более точно оценивать эластичность спроса в реальном времени, адаптируя ценовую политику к быстро меняющимся рыночным условиям. Алгоритмы машинного обучения позволяют компаниям лучше понять предпочтения клиентов, их поведение и составить модели покупок, тем самым облегчаются операции персонализированного маркетинга, включающие в себя целевые рекламные акции и индивидуальные предложения продуктов. Целью настоящего исследования является анализ существующих подходов к ценообразованию, изучение тенденции в ценообразовании на рынке ритейла, а также возможности применения методов машинного обучения в сфере ценообразования. Интеграция в бизнес-процессы ценообразования алгоритмов машинного обучения и анализа данных открывает новые возможности для повышения эффективности и точности прогнозирования, а также обеспечивает способность оперативной адаптации к динамичным рыночным условиям с учетом конкурентного окружения и поведенческих моделей потребителей.

Ключевые слова: динамическое ценообразование, машинное обучение, ритейл, спрос, эластичность.

Введение. За последние несколько лет условия и характер ведения бизнеса российских компаний кардинально изменились. Процессы закупки, логистики, реализации продукции, бухгалтерский учёт и прочие бизнес-процессы подвергаются автоматизации. Развитие технологии искусственного интеллекта и растущий объём данных являются дополнительными драйверами роста для компании. В данной статье рассматривается один из важнейших бизнес-процессов компаний, связанных с продажами, – ценообразование. С помощью ценообразования можно напрямую влиять как на объём продаж, выручку, валовый доход, так и на спрос, запасы и прочие факторы, которые определяют успешность ведения бизнеса [1-2].

Ценообразование за последние несколько лет претерпело серьезные изменения в России, в основном связанные с развитием искусственного интеллекта и цифровизации всех сфер экономики и общества. Ценообразование отошло от традиционных методов, таких как общая торговая наценка, экспертный подход специалиста по ценообразованию или категориального менеджера. Такое изменение процесса стало доступно, благодаря переходу к динамическому ценообразованию и созданию множества готовых решений на рынке, которые могут быть применены в любом ритейле [3].

Материалы и методы. Задачей данного исследования является сравнение существующих методов ценообразования с точки зрения точности прогноза, возможности интегрирования в систему учёта организации, а также трудоёмкости процесса.

При проведении исследования использовались результаты анализа научных работ в области автоматизации ценообразования в сфере ритейла.

Кроме того, была проведена аналитическая оценка практик применения методов ценообразования в ритейле с целью обобщения результатов как пилотных проектов, так и последующих результатов внедрения динамического ценообразования.

Результаты исследования показали, что динамическое ценообразование в зависимости от степени автоматизации и методов ценообразования до внедрения динамического ценообразования приводит к росту валового дохода компаний от 2% до 20%, что указывает на целесообразность применения данного подхода с учётом масштаба бизнеса [4].

Результаты. В теории ценообразования существует множество методов, различающихся по используемой информации, сложности расчетов и сферам применения. Один из распространённых подходов предполагает разделение методов в зависимости от приоритетов компании при установлении цены. Выделяют три основных критерия:

- издержки производства и обращения;
- нормативы затрат на технико-экономические или потребительские параметры товара;
- конъюнктура рынка.

В методах, ориентированных на конъюнктуру рынка издержки рассматриваются лишь как минимальный порог цены, а основное внимание уделяется реакции потребителей или конкурентной среде.

Методы с ориентацией на потребителя:

- ценообразование на основе воспринимаемой ценности товара;
- методы, учитывающие спрос.

Методы с ориентацией на конкурентов:

- следование текущим рыночным ценам;
- следование за ценой лидера рынка;
- использование привычных для рынка цен;
- установление престижных цен;
- состязательный метод (аукционы, тендеры) [5].

Понятие эластичности спроса по цене занимает центральное место в теории и практике ценообразования, представляя собой количественную меру чувствительности объёма спроса к изменениям ценовых параметров. Коэффициент ценовой эластичности, рассчитываемый как процентное изменение объёма спроса относительно процентного изменения цены, служит ключевым индикатором при определении оптимальной ценовой стратегии. В зависимости от величины этого коэффициента товары классифицируются на эластичные (коэффициент по модулю превышающий единицу), неэластичные (коэффициент по модулю меньше единицы) и товары с единичной эластичностью. Практическое значение этой классификации заключается в принципиально разных

подходах к ценообразованию для каждой категории товаров.

Для товаров с неэластичным спросом, к которым относятся продукты первой необходимости и некоторые фармацевтические препараты, характерна возможность повышения цен без существенного сокращения объёмов продаж. В таких случаях компании могут увеличивать маржинальность, не опасаясь значительного падения выручки. Однако даже для этих категорий товаров существует порог ценовой чувствительности, при превышении которого потребители начинают искать альтернативы или сокращать потребление. Особенно важен учёт этого порога в условиях инфляционной экономики, где многократное повышение цен на товары первой необходимости может привести к качественному изменению потребительского поведения.

Товары с эластичным спросом, такие как предметы роскоши или товары с большим количеством аналогов на рынке, требуют принципиально иного подхода к ценообразованию. В этом случае даже незначительное повышение цены может привести к существенному сокращению объёмов продаж, что делает стратегию снижения цен для увеличения рыночной доли особенно привлекательной. Однако эффективность такой стратегии зависит от множества дополнительных факторов, включая уровень конкуренции, степень дифференциации продукта и эластичность спроса по доходу. При этом важно учитывать, что ценовая эластичность не является постоянной характеристикой товара, а изменяется в зависимости от ценового сегмента, временного горизонта и макроэкономической ситуации.

Особую сложность представляет анализ перекрёстной эластичности спроса, отражающей реакцию объёма продаж одного товара на изменение цены другого. Этот показатель играет критическую роль при ценообразовании на взаимозаменяемые и взаимодополняющие товары, формируя основу для комплексных ценовых стратегий. В современных условиях, когда потребительские корзины становятся все более сложными, а границы между товарными категориями размываются, учёт перекрёстной эластичности превращается в обязательный элемент разработки ценовой политики. Особенно ярко это проявляется в розничной торговле, где стратегия *loss leader* (продажа отдельных товаров по заниженным ценам) основывается именно на эффектах перекрёстной эластичности [6].

Динамический характер эластичности спроса требует постоянного мониторинга и корректировки ценовых стратегий. В краткосрочном периоде эластичность спроса обычно ниже, чем в долгосрочном, так как потребителям требуется время для поиска альтернатив или изменения привычек потребления. Кроме того, эластичность может существенно варьироваться в зависимости от стадии жизненного цикла продукта, экономической конъюнктуры и даже сезона. Эти особенности делают процесс ценообразования непрерывным итеративным процессом, требующим постоянного анализа рыночных данных и гибкости в принятии решений. Современные методы анализа больших данных и машинного обучения позволяют компаниям более точно оценивать эластичность спроса в реальном времени, адаптируя ценовую политику к быстро меняющимся рыночным условиям.

Ручное управление ценами в современных условиях хозяйствования сталкивается с рядом существенных ограничений, обусловленных возрастающей сложностью рыночной среды. Основная трудность заключается в когнитивной неспособности человека оперативно обрабатывать и анализировать возрастающие объёмы данных, необходимых для принятия обоснованных ценовых решений. При ручном ценообразовании специалисты вынуждены опираться на ограниченное число факторов, часто игнорируя сложные взаимосвязи между параметрами спроса, конкурентной средой и внутренними показателями предприятия. Это приводит к субоптимальным решениям, особенно заметным в условиях высокой волатильности рынка или при работе с широким ассортиментом продукции. Проблема усугубляется временным лагом, характерным для

ручных процессов корректировки цен. В условиях, когда рыночная конъюнктура может меняться несколько раз в течение дня, традиционные методы ручного пересмотра ценовых параметров, требующие многоуровневой координации и согласований, неизбежно отстают от реальной динамики рынка. Особенно критично это проявляется в сегментах с высокой конкурентной активностью, где даже незначительное запаздывание в реакции на ценовые изменения конкурентов может привести к существенной потере рыночной доли. При этом попытки ускорить процесс принятия решений за счёт сокращения этапов согласования часто приводят к снижению качества ценового анализа и увеличению количества ошибок. Ещё одним существенным ограничением ручного управления ценами является проблема масштабируемости. По мере роста ассортимента продукции и географии продаж трудоёмкость процесса ручного ценообразования возрастает экспоненциально, требуя пропорционального увеличения штата специалистов. Однако даже значительное расширение ценового отдела не гарантирует сохранения качества управленческих решений, так как согласованность действий большого числа сотрудников становится самостоятельной организационной проблемой. Особенно остро это проявляется в сетевых компаниях, где необходимо учитывать региональные особенности ценообразования при сохранении единой ценовой политики [7].

Психологические аспекты ручного ценообразования также вносят существенные искажения в процесс принятия решений. Когнитивные искажения, такие как привязка к историческим ценам, избыточная осторожность или, наоборот, склонность к неоправданному риску, неизбежно влияют на качество ценовых решений при ручном управлении. Эти факторы особенно сильно проявляются в условиях неопределённости, когда отсутствие чётких алгоритмов принятия решений усиливает субъективную составляющую ценообразования. Кроме того, ручное управление часто страдает от проблемы «ценового консерватизма», когда специалисты необоснованно долго сохраняют устоявшиеся ценовые параметры, несмотря на изменившиеся рыночные условия.

Технологическая отсталость ручных методов ценообразования становится особенно заметной при необходимости учёта комплексных взаимосвязей между различными факторами ценообразования. Современные условия требуют одновременного анализа множества параметров: от макроэкономических показателей и поведения конкурентов до глубины товарных остатков и прогноза спроса. Человеческий мозг физически не способен эффективно обрабатывать такие объёмы разнородной информации и выявлять скрытые закономерности, что приводит к упрощению реальной картины и принятию решений на основе неполных данных. Это ограничение становится критическим в условиях цифровой экономики, где успех ценовой стратегии все больше зависит от способности оперативно анализировать большие массивы данных и быстро адаптироваться к изменениям.

Динамическое ценообразование представляет собой адаптивную стратегию управления ценами, основанную на непрерывном мониторинге и анализе множества рыночных факторов в реальном времени. Сущность данного подхода заключается в алгоритмической корректировке ценовых параметров с учётом колебаний спроса, уровня конкуренции, остатков товарных запасов и поведенческих характеристик потребителей. В отличие от статических ценовых моделей, динамическое ценообразование предполагает существование не фиксированной, а функциональной зависимости между ценой товара и совокупностью внешних и внутренних переменных, причём эта зависимость может изменяться во времени под влиянием рыночной конъюнктуры [8].

Технологической основой современных систем динамического ценообразования выступают сложные алгоритмы машинного обучения, способные обрабатывать большие массивы структурированных и неструктурированных данных. Эти системы непрерывно

обучаются на новых данных, уточняя весовые коэффициенты различных факторов ценообразования и выявляя скрытые взаимосвязи между параметрами. Особенностью современных алгоритмов является их способность учитывать не только количественные, но и качественные факторы, такие как настроения в социальных медиа или изменения в макроэкономической политике. При этом ключевой задачей остаётся нахождение оптимального баланса между максимизацией прибыли и сохранением лояльности клиентов, так как излишне агрессивная ценовая динамика может вызывать отторжение у потребителей [9].

Рекомендательные системы на основе машинного обучения представляют собой современный подход к оптимизации ценовой политики, основанный на персонализированном анализе потребительского поведения. В отличие от традиционных методов ценообразования, ориентированных на усреднённые рыночные показатели, такие системы позволяют адаптировать ценовые предложения к индивидуальным характеристикам клиентов, существенно повышая конверсию и средний чек. Технологической основой этих систем являются алгоритмы коллаборативной фильтрации и контентной рекомендации, модифицированные для задач динамического ценообразования. Эти алгоритмы анализируют исторические данные о покупках, просмотрах и реакции на ценовые изменения, выявляя скрытые паттерны потребительской чувствительности к цене для различных сегментов покупателей [10].

Функционирование ценовых рекомендательных систем строится на принципе многофакторного анализа, учитывающего как характеристики товара, так и профиль потребителя. Важным аспектом является учёт эластичности спроса на уровне отдельных товарных категорий и клиентских сегментов, что позволяет системе предлагать оптимальные ценовые корректировки для максимизации прибыли при сохранении лояльности. Современные системы используют гибридные подходы, сочетающие методы матричной факторизации для выявления латентных взаимосвязей между товарами и алгоритмы глубокого обучения для обработки неструктурированных данных о поведении пользователей. Такая архитектура позволяет учитывать сложные нелинейные зависимости между ценой, ассортиментом и потребительскими предпочтениями.

Практическая реализация рекомендательных систем для оптимизации цен требует решения ряда технических задач. Ключевой проблемой является обеспечение релевантности рекомендаций в условиях холодного старта, когда отсутствует достаточная история взаимодействий с новыми товарами или клиентами. Для преодоления этого ограничения применяются методы переноса обучения и контентные фильтры, использующие атрибутивную информацию о товарах и демографические данные пользователей. Важное значение имеет механизм балансировки между исследованием (experimentation) и эксплуатацией (exploitation), позволяющий системе не только рекомендовать проверенные ценовые стратегии, но и тестировать новые подходы для постоянного улучшения модели. Особое внимание уделяется вопросам интерпретируемости рекомендаций, так как ценовые решения требуют понятного обоснования для их принятия бизнес-пользователями [11-12].

Развитие ценовых рекомендательных систем движется в направлении повышения их адаптивности и контекстной осведомлённости. Современные подходы учитывают не только исторические данные, но и текущий контекст взаимодействия: устройство клиента, время суток, местоположение, сезонные факторы. Перспективным направлением является интеграция с системами управления запасами, позволяющая предлагать динамические ценовые корректировки на основе уровня остатков и прогноза поставок. Эти системы все чаще включают механизмы объяснимого искусственного интеллекта, предоставляющие менеджерам понятные обоснования ценовых рекомендаций и факторов, повлиявших на решение. Однако внедрение таких систем требует тщательного тестирования и контроля,

так как автоматизированные ценовые рекомендации могут оказывать существенное влияние на рыночную позицию компании и восприятие бренда потребителями.

Методы обучения с подкреплением (reinforcement learning) предлагают принципиально новый подход к динамическому ценообразованию, основанный на концепции последовательного принятия решений в условиях неопределённости. В отличие от традиционных методов машинного обучения, требующих размеченных исторических данных, reinforcement learning позволяет системе самостоятельно находить оптимальную ценовую стратегию через взаимодействие с рыночной средой. Основу этого подхода составляет формализация задачи ценообразования как марковского процесса принятия решений, где агент (ценовая система) выбирает действия (установление цены) на основе текущего состояния (рыночные условия, остатки товаров, поведение клиентов) и получает вознаграждение (прибыль, объем продаж) от среды [13].

Теоретической основой применения reinforcement learning в ценообразовании служит концепция Q-обучения, где алгоритм постепенно строит функцию ценности действий в различных состояниях. В контексте оптимизации цен состояние среды может включать такие параметры, как уровень запасов, сезонность, конкурентные цены и исторические показатели спроса, тогда как действие представляет собой выбор цены из допустимого диапазона. Особенностью современных подходов является использование глубоких нейронных сетей для аппроксимации функции ценности (Deep Q-Networks), что позволяет обрабатывать высокоразмерные состояния и учитывать сложные нелинейные зависимости между рыночными факторами. Этот метод особенно эффективен в условиях частичной наблюдаемости рынка, когда не все релевантные параметры доступны системе в явном виде [13].

Практическая реализация reinforcement learning для задач ценообразования сталкивается с рядом методологических вызовов. Проблема исследования-эксплуатации (exploration-exploitation dilemma) требует тщательного баланса между тестированием новых ценовых стратегий и использованием уже проверенных подходов. В высокостахостичных средах, таких как розничная торговля, где последствия ценовых решений проявляются с задержкой и подвержены значительному шуму, особое значение приобретают алгоритмы, устойчивые к разреженным вознаграждениям. Модификации базовых алгоритмов, такие как распределенное Q-обучение или алгоритмы с иерархической структурой, позволяют ускорить сходимость и улучшить стабильность обучения в условиях реального рынка. Важным аспектом является также разработка адекватной функции вознаграждения, которая должна отражать не только краткосрочную прибыль, но и долгосрочные цели бизнеса, такие как удержание клиентов или доля рынка. Развитие reinforcement learning для задач ценообразования движется в направлении повышения адаптивности и устойчивости алгоритмов. Современные архитектуры сочетают методы обучения с подкреплением с элементами имитационного обучения, что позволяет использовать исторические данные для начальной настройки модели перед её развёртыванием в реальной среде. Перспективным направлением является многоагентное reinforcement learning, учитывающее стратегическое взаимодействие между участниками рынка и позволяющее моделировать реакцию конкурентов на ценовые изменения. Однако внедрение таких систем требует решения вопросов безопасности и устойчивости, так как автоматизированные ценовые агенты могут приводить к нежелательным динамикам на рынке, включая ценовые войны или нестабильность. Дополнительную сложность представляет необходимость соблюдения бизнес-ограничений и регуляторных требований при автоматическом принятии ценовых решений [13].

В авиационной отрасли системы динамического ценообразования достигли высокой степени совершенства, что обусловлено особенностями услуги как товара – её

невозможностью к хранению и высокой чувствительностью к временному фактору. Авиакомпании оперируют сложными алгоритмами, учитывающими не только традиционные факторы вроде сезонности и уровня заполняемости рейса, но и такие параметры как время до вылета, история поисковых запросов конкретного пользователя, предполагаемый тип пассажира (бизнес- или эконом-класс) и даже погодные условия. Ценовая динамика на авиабилеты демонстрирует ярко выраженную нелинейность: минимальные цены обычно наблюдаются в так называемом «окне бронирования» за 3-8 недель до вылета, тогда как по мере приближения даты вылета ценовая кривая может совершать несколько волнообразных колебаний перед резким взлётом в последние 48 часов [14].

Ритейл-сектор применяет динамическое ценообразование в несколько иных формах, адаптированных к особенностям товарного рынка. Современные системы ценообразования в розничной торговле учитывают сотни параметров, включая уровень остатков на складе, прогнозируемый спрос, цены конкурентов, локальные рыночные условия и даже погодные факторы. В отличие от авиационной отрасли, где ценовые изменения могут происходить ежечасно, в ритейле динамическая корректировка цен обычно имеет более плавный характер с периодичностью от нескольких раз в день до еженедельных изменений. Особенностью розничного динамического ценообразования является необходимость учёта психологических факторов восприятия цен потребителями, что приводит к использованию специальных алгоритмов округления и соблюдению определённых ценовых порогов [15].

Отраслевая специфика применения динамического ценообразования проявляется в различии ключевых параметров, определяющих ценовую стратегию. Если для авиакомпаний критически важным фактором является заполняемость рейса при ограниченной вместимости самолёта, то для ритейлеров основное внимание сосредоточено на оборачиваемости товарных запасов и марже. Фармацевтические компании при реализации скоропортящихся лекарственных средств учитывают срок годности продукции как ключевой параметр ценовой динамики, тогда как отели ориентируются на загрузку номерного фонда и календарь мероприятий в регионе. Эти отраслевые особенности приводят к существенным различиям в математических моделях, лежащих в основе систем динамического ценообразования, хотя общие принципы адаптивности и многофакторности остаются неизменными [14].

Мировой опыт крупнейших ритейл-компаний демонстрирует эффективность применения современных методов машинного обучения для задач управления ценами и товарными запасами. Компания Amazon реализовала одну из наиболее совершенных систем динамического ценообразования, способную обрабатывать данные о более чем 2,5 миллионах товаров и ежедневно вносить до 2,5 миллионов ценовых корректировок. Основу системы составляет комбинация алгоритмов глубокого обучения и методов обучения с подкреплением, учитывающая не только поведение потребителей и уровень запасов, но и стратегическое позиционирование товаров относительно конкурентов. Особенностью подхода Amazon является интеграция ценовой оптимизации с системой рекомендаций, что позволяет максимизировать не только прибыль от отдельной транзакции, но и пожизненную ценность клиента [16].

Walmart разработал комплексную систему управления запасами на основе предиктивной аналитики, охватывающую более 11 тысяч магазинов в 27 странах. Система анализирует данные из более, чем 200 источников, включая исторические продажи, прогнозы погоды, локальные события и макроэкономические показатели. Применение алгоритмов машинного обучения позволило сократить уровень дефицита на 30% при одновременном уменьшении избыточных запасов на 25%. Особое внимание в системе Walmart уделяется обработке данных о продажах в реальном времени и автоматической

корректировке прогнозов спроса с учетом текущих рыночных изменений. Реализованный подход учитывает региональные особенности спроса и позволяет адаптировать ассортиментную политику к локальным предпочтениям потребителей [17].

Российские розничные сети также демонстрируют успешные примеры внедрения систем оптимизации на основе машинного обучения. Особенностью российского опыта стало активное использование гибридных моделей, сочетающих традиционные методы статистического анализа с алгоритмами машинного обучения. Это позволяет учитывать специфику локального рынка, характеризующегося высокой волатильностью спроса и значительными региональными различиями в покупательской способности. Некоторые сети реализовали системы динамического ценообразования для отдельных категорий товаров, демонстрирующие эффективность в условиях высокой конкурентной среды [18].

Обсуждение результатов. Отраслевые исследования показывают, что успешные кейсы внедрения систем оптимизации объединяет несколько ключевых факторов. Обязательным условием является наличие качественной data-инфраструктуры, позволяющей собирать и обрабатывать большие объемы данных в режиме, близком к реальному времени. Критическое значение имеет интеграция системы оптимизации с другими бизнес-процессами компании, включая закупки, логистику и маркетинг. Важным аспектом успешной реализации является поэтапное внедрение, начинающееся с пилотных проектов для отдельных товарных категорий или регионов, с последующим масштабированием проверенных решений. Особое внимание компании уделяют вопросам интерпретируемости результатов работы алгоритмов, что необходимо для принятия обоснованных управленческих решений и соблюдения регуляторных требований.

Заключение. В условиях высокой конкуренции на рынке товаров разработка эффективной ценовой политики приобретает особую значимость. Одним из способов реагирования на эти вызовы может являться применение алгоритмического подхода к установлению цен на товары. Такой подход предполагает использование автоматизированных систем, которые регулируют цены на основе данных. Использование автоматизированных решений позволит проводить постоянный мониторинг рыночной ситуации и мгновенно вносить корректировки для поддержания целевых показателей прибыльности и маржинальности, а также обеспечения конкурентоспособного уровня цен.

Вместе с тем внедрение динамического ценообразования потребует обработки значительного объема данных, а задачи обеспечения точности моделей и их интеграция в процессы ценообразования являются одновременно сложным, но необходимым условием успеха. Помимо этого, одним из потенциальных рисков при переходе к динамическому ценообразованию могут стать ценовые войны. Чтобы избежать этой ловушки, необходимы тщательный мониторинг и алгоритмы, которые обеспечивают баланс между конкурентоспособностью и прибыльностью.

Список литературы

1. Маренкова Ю.А. Принцип динамического ценообразования / Ю.А. Маренкова // Труды 80-й студ. науч.-практ. конф. РГУПС. – Воронеж, 2021. – Ч. 2. – С. 78–80
2. Рогулин Р.С. Обзор прикладных основ использования аналитики данных и машинного обучения в прогнозировании спроса / Р.С. Рогулин // Экономические и социально-гуманитарные исследования. – 2023. – № 3 (39). – С. 115—126. DOI: 10.24151/2409-1073-2023-3-115-126. EDN: HMWMTX.

3. Киселёва Е.Н. Ценообразование с учётом спроса потребителей / Е.Н. Киселёва, В.В. Длусская // Инновации и инвестиции. – 2022. – № 11. – С. 39–41.
 4. Иваненко А.Р., Калабина Е.Г. Внедрение системы динамического ценообразования в ритейле: аналитический обзор практик российских компаний / А.Р. Иваненко, Е.Г. Калабина // Вестник Челябинского государственного университета. – 2024. – № 6 (488). – С. 172–179. DOI: 10.47475/1994-2796-2024-488-6-172-179.
 5. Ценообразование: учебник и практикум для академического бакалавриата / И.В. Липсиц. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 368 с.
 6. Перекрестная эластичность спроса [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.semestr.ru/economic/ks865.php> (дата обращения 20.10.2025).
 7. Ручное ценообразование против ценообразования с использованием искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.unite.ai/ru/> (дата обращения 22.10.2025).
 8. Комарова В.В. Динамическое ценообразование как современный метод продвижения малого и среднего бизнеса / В.В. Комарова // Управление организационно-экономическими системами: сб. тр. науч. семинара студентов и аспирантов института экономики и управления (22–27 ноября 2021 г.). Вып. 22 / под общ. ред. Д.Ю. Иванова. – Самара: Самар. ун-т, 2022. – С. 351–354.
 9. Van G.Y., Keskin N.B. Personalized dynamic pricing with machine learning: High-dimensional features and heterogeneous elasticity // Management Science. – 2021. – Vol. 67. – № 9. – P. 5549–5568.
 10. Введение в рекомендательные системы [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/articles/476222/> (дата обращения 21.10.2025).
 11. Chen K. et al. Dynamic pricing in the presence of reference price effect and consumer strategic behaviour // International Journal of Production Research. – 2020. – Vol. 58. – № 2. – P. 546–561.
 12. Den Boer A.V., Keskin N.B. Dynamic pricing with demand learning and reference effects // Management Science. – 2022. – Vol. 68. – № 10. – P. 7112–7130.
 13. Обучение с подкреплением для самых маленьких [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/articles/308094/> (дата обращения 21.10.2025).
 14. Как на самом деле работает динамическое ценообразование на авиабилеты [Электронный ресурс]. – URL: https://www.frequentflyers.ru/2022/09/26/dynamic_pricing/ (дата обращения: 21.10.2025).
 15. Как работает динамическое ценообразование [Электронный ресурс]. – URL: <https://retailrocket.ru/blog/kak-rabotayet-dinamicheskoye-tsenoobrazovaniye/> (дата обращения: 21.10.2025).
 16. Ритейл, который смог: как Walmart и Amazon зарабатывают с помощью ИИ [Электронный ресурс]. – URL: https://habr.com/ru/companies/minerva_media/articles/914302/ (дата обращения: 20.10.2025).
 17. Варнухов А.Ю. Особенности ценообразования на маркетплейсах / А.Ю. Варнухов // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2025. – № 69. – С. 164–182. DOI: 10.17223/19988648/69/9.
 18. Цифровые технологии в X5 Retail Group [Электронный ресурс]. – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_X5_Retail_Group (дата обращения: 20.10.2025).
-

Гусева Татьяна Игоревна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики и права, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (научно-исследовательский университет)», Челябинск, Россия

E-mail: gusevati@susu.ru

ORCID: 0009-0003-4412-0215

AuthorID: 587755

Селиверстов Дмитрий Анатольевич, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и права, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (научно-исследовательский университет)», Челябинск, Россия

E-mail: seliverstovda@susu.ru

ORCID: 0000-0003-3460-0752

AuthorID: 180542

Поступила в редакцию 16.11.2025 г.

UDC 338.001.36

DOI 10.5281/zenodo.18048650

GUSEVA Tatiana¹,
SELIVERSTOV Dmitry¹¹ South Ural State University (Scientific Research University), Lenina ave., 76, Chelyabinsk, Russia, 454080

ANALYTICAL REVIEW OF AUTOMATED METHODS FOR PRICE FORECASTING IN RETAIL TRADE

The pricing process is key for any company, as it allows for direct influence on the main economic indicators of the company's activities, such as sales volume, profit, demand for products, and inventory of material resources. Therefore, these indicators can be regulated through the proper pricing of goods. However, manual price management in today's economic environment faces significant limitations due to the increasing complexity of the market environment. As the product range and sales geography expand, the complexity of manual pricing increases exponentially. The changing nature of demand elasticity requires constant monitoring and adjustment of pricing strategies. Dynamic pricing is becoming increasingly popular among retailers, necessitating the development of software and models for automated pricing, including the use of machine learning. Modern methods of big data analysis and machine learning allow companies to more accurately assess the elasticity of demand in real time, adapting their pricing policies to rapidly changing market conditions. Machine learning algorithms allow companies to better understand customer preferences, behavior, and purchase patterns, facilitating personalized marketing efforts such as targeted promotions and customized product offerings. The purpose of this study is to analyze existing pricing approaches, explore pricing trends in the retail market, and investigate the potential of using machine learning techniques in pricing. Integrating machine learning and data analysis algorithms into pricing business processes opens up new opportunities for improving forecasting efficiency and accuracy. It also provides the ability to quickly adapt to dynamic market conditions, taking into account the competitive environment and consumer behavior patterns.

Key words: *dynamic pricing, machine learning, retail, demand, elasticity.*

References

1. Marenkova, Yu.A. (2021) The Principle of Dynamic Pricing In: *Proceedings of the 80th Student Scientific and Practical Conference of the Russian State University of Railway Engineering*. Voronezh. Part 2, pp. 78–80. (In Russian).
2. Rogulin R.S. (2023) [Review of the applied foundations of using data analytics and machine learning in demand forecasting]. *Ekonomicheskie i sotsialno-gumanitarnie issledovaniya = Economic and socio-humanitarian research*. 3 (39), 115-126. doi: 10.24151/2409-1073-2023-3-115-126 EDN: HMWMTX. (In Russian).
3. Kiseleva, E.N. & Dlusskaya V.V. (2022) [Pricing Taking into Account Consumer Demand]. *Innovatsii i investitsii = Innovations and Investments*. 11, 39–41. (In Russian).
4. Ivanenko, A.R. & Kalabina, E.G. (2024) [Implementation of a Dynamic Pricing System in Retail: An Analytical Review of Russian Companies' Practices]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Chelyabinsk State University*. 6(488), 172–179. DOI: 10.47475/1994-2796-2024-488-6-172-179. (In Russian).

5. Lipsits, I.V. (2014) *Pricing: Textbook and Workshop for Academic Bachelor's Degree* 4th ed., revised and expanded. Moscow: Yurayt Publishing House. 368 p. (In Russian).
 6. Cross-elasticity of demand. Retrieved from: <https://www.semestr.ru/economic/ks865.php> (date of application: 20.10.2025). (In Russian).
 7. Manual Pricing vs. Pricing Using Artificial Intelligence Retrieved from: <https://www.unite.ai/ru/> (date of application: 22.10.2025). (In Russian).
 8. Komarova, V.V. (2022) Dynamic pricing as a modern method of promoting small and medium-sized businesses In: Ivanov, D.Y. *Management of organizational and economic systems: collection of scientific papers seminar of students and postgraduates of the Institute of Economics and Management, 22-27 November 2021, Samara, Samar. Univ. Issue 22*, pp. 351-354. (In Russian).
 9. Ban, G.Y. & Keskin, N.B. (2021) *Personalized dynamic pricing with machine learning: High-dimensional features and heterogeneous elasticity* In: *Management Science*. Vol. 67, 9, pp. 5549–5568.
 10. Introduction to Recommendation Systems. Retrieved from: <https://habr.com/ru/articles/476222/> (date of application: 21.10.2025). (In Russian).
 11. Chen, K. et al. (2020) *Dynamic pricing in the presence of reference price effect and consumer strategic behaviour* In: *International Journal of Production Research*. Vol. 58, 2, pp. 546–561.
 12. Den Boer, A.V. & Keskin, N.B. (2022) *Dynamic pricing with demand learning and reference effects* In: *Management Science*. Vol. 68, 10, pp. 7112–7130.
 13. Reinforcement learning for the little ones. Retrieved from: <https://habr.com/ru/articles/308094/> (date of application: 21.10.2025). (In Russian).
 14. How dynamic pricing for air tickets actually works. Retrieved from: https://www.frequentflyers.ru/2022/09/26/dynamic_pricing/ (date of application: 21.10.2025). (In Russian).
 15. How dynamic pricing works. Retrieved from: <https://retailrocket.ru/blog/kak-rabotayet-dinamicheskoye-tsenoobrazovaniye/> (date of application: 21.10.2025). (In Russian).
 16. Retail that Could: How Walmart and Amazon Make Money with AI. Retrieved from: https://habr.com/ru/companies/minerva_media/articles/914302/ (date of application: 20.10.2025). (In Russian).
 17. Varnukhov, A.Yu. (2025) [Features of Pricing on Marketplaces]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika = Bulletin of Tomsk State University. Economics*. 69, 164–182. DOI: 10.17223/19988648/69/9. (In Russian).
 18. Digital Technologies at X5 Retail Group. Retrieved from: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_X5_Retail_Group (date of application: 20.10.2025). (In Russian).
-

Guseva Tatiana, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Law, South Ural State University (Scientific Research University), Chelyabinsk, Russia

E-mail: gusevati@susu.ru

ORCID: 0009-0003-4412-0215

AuthorID: 587755

Seliverstov Dmitry, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Law, South Ural State University (Scientific Research University), Chelyabinsk, Russia

E-mail: seliverstovda@susu.ru

ORCID: 0000-0003-3460-0752

AuthorID: 180542

Received 16.11.2025